

O'ZBEK OLIMLARI TADQIQOTLARIDA FIDOIYLIK TUSHUNCHASINING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK JIHATDAN O'RGANILISHI

Andijon davlat universiteti

Umumiy psixologiya kafedrası mustaqil izlanuvchisi

Yoqubova Hayotxon Abduqahhor qizi

Annotatsiya: yoshlarda fidoyilik tushunchasining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash, ularning mazmun-mohiyatini ochib berish, shuningdek, fidoyilikni shakllantirishga xizmat qiluvchi psixologik omillarni empirik jihatdan asoslash va ularni rivojlantirishga qaratilgan psixologik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: fidoyilik, ijtimoiy psixologiya, xorijiy tadqiqotlar, prososial xatti-harakat, empatiya, fidoyilik motivlari, shaxslararo munosabatlar, ijtimoiy ong, madaniyatlararo psixologiya, g'amxo'rlik, normativ xulq, evolyutsion psixologiya, ijtimoiy ta'sir, fidoyilik va shaxsiy manfaatlar, psixologik empatiya, simpatik reaktsiya, ijtimoiy javobgarlik hissi, individualizm va kollektivizm, xulq-atvor modellar, ijtimoiy-emosional rivojlanish, fidoyilikning psixologik modeli.

ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОБЛАЗНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ УЗБЕКИСТАНСКИХ УЧЕНЫХ

Андижанский государственный университет

Независимый исследователь кафедры общей психологии

Якубова Хаётхон Абдукаххор кизи

Аннотация: Цель исследования – выявить факторы, влияющие на формирование социально-психологических особенностей концепции самоотверженности у молодёжи, раскрыть их содержание и сущность, а также эмпирически обосновать психологические факторы, способствующие формированию

самоотверженности, и разработать психологические рекомендации, направленные на их развитие.

Ключевые слова: альтруизм, социальная психология, зарубежные исследования, просоциальное поведение, эмпатия, мотивы альтруизма, межличностные отношения, общественное сознание, кросс-культурная психология, забота, нормативное поведение, эволюционная психология, социальное влияние, альтруизм и эгоизм, психологическая эмпатия, сочувственная реакция, чувство социальной ответственности, индивидуализм и коллективизм, поведенческие модели, социально-эмоциональное развитие, психологическая модель альтруизма.

STUDY OF THE CONCEPT OF SEDUCTION FROM THE SOCIAL- PSYCHOLOGICAL ASPECT IN THE RESEARCH OF UZBEKISTAN SCIENTISTS

Andijan State University

Independent researcher of the Department of General Psychology

Yakubova Hayotkhon Abdukahhor Kizi

Annotation: the aim of the study is to identify the factors influencing the formation of the socio-psychological features of the concept of selflessness in young people, to reveal their content and essence, as well as to empirically substantiate the psychological factors that serve to form selflessness and to develop psychological recommendations aimed at their development.

Keywords: altruism, social psychology, foreign studies, prosocial behavior, empathy, motives for altruism, interpersonal relationships, social consciousness, cross-cultural psychology, caring, normative behavior, evolutionary psychology, social influence, altruism and self-interest, psychological empathy, sympathetic reaction, sense of social responsibility, individualism and collectivism, behavioral models, socio-emotional development, psychological model of altruism.

Falsafiy antropologiyada fidoiylik insonning o‘zligini anglash, shaxsiy ma’naviy mukammallikka intilishi bilan bog‘lanadi. Shaxs o‘zining yagona va noyobligini, shu bilan birga jamiyatga bo‘lgan majburiyatlarini anglab, o‘zini ma’lum bir g‘oya yoki maqsad uchun bag‘ishlaydi.

Masalan, Martin Xaydeggerning “Buvdalik” kontseptsiyasi shaxsning o‘zligini anglash va mavjudlik ma’nosini izlash jarayonida fidoiylikni ham ko‘rib chiqadi. Unga ko‘ra, inson o‘z hayotining mohiyatini topishda o‘zini boshqalarga bag‘ishlash, ularning yaxshiligi uchun xizmat qilish orqali ma’naviy o‘shishga erishadi.

Falsafiy yondashuvlardan biri sifatida, Jons Rok va Jons Lyuk kabi faylasuflar inson va jamiyat o‘rtasidagi axloqiy kontrakt nazariyasini ilgari surishgan. Ularning fikricha, shaxslar jamiyatda yashash uchun o‘z erkinliklarining bir qismini ijtimoiy majburiyatlarga almashtiradi. Shu munosabatdan kelib chiqqan holda, fidoiylik — shaxsning jamiyatga bo‘lgan sadoqati va unga xizmat qilish majburiyatini anglashidir.

Ko‘plab falsafiy maktablarda fidoiylik ma’naviy ideal sifatida ko‘riladi, ya’ni shaxsiy manfaatlardan ustun turuvchi, ma’naviy poklik va yuksaklik belgisidir. Bu insonning o‘zining yaxshiligi va boshqalar manfaatlari yo‘lida fidoiylik qilish istagi va qobiliyatidir. Eksistensializm falsafasida fidoiylik shaxsning erkinligi, mas’uliyati va hayotning ma’nosini topish jarayoni bilan bog‘liq. Shaxs o‘z hayotini anglab, unga ma’no va qiymat berish uchun fidokorona harakat qiladi.

Jean-Paul Sartrening ta’kidlashicha, inson “ozod va mas’ul” bo‘lib, o‘z hayotini yaratishda erkin, shu bilan birga o‘z harakatlariga javobgar. Fidoiylik - bu erkinlikni ongli ravishda ishlatib, boshqalarga xizmat qilish yo‘lida o‘zini bag‘ishlashdir. Ko‘plab diniy va ma’naviy falsafalar fidoiylikni insonning ilohiy yoki axloqiy qoidalarga sodiqligi sifatida talqin qiladi.

Misol uchun, g‘arb falsafasida Immanuel Kantning axloqiy printsiplari va majburiyat tushunchasi fidoiylikni tushunishda katta ahamiyatga ega. Immanuel Kantning axloqiy printsiplari va fidoiylik tushunchasi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik, fidoiylikni shaxsiy tanlov emas, balki ongli axloqiy majburiyat sifatida tushunishga zamin yaratadi. Immanuel Kantning mashhur “kategorik imperativ” tamoyiliga ko‘ra, inson o‘z harakatini shunday

asosda qurishi kerakki, u umumiy axloqiy qonun sifatida qabul qilinishi mumkin bo‘lsin. Bu yondashuv, ayniqsa, fidoiylik sifatida namoyon bo‘ladigan xatti-harakatlar — masalan, boshqalarning manfaatini o‘z manfaatlaridan ustun qo‘yish, o‘z vazifasini sadoqat bilan ado etish va jamiyatga xizmat qilish - Kant nazariyasida chuqur axloqiy asosga ega ekanini ko‘rsatadi.[1]

Fidoiylikni Kant falsafasiga tayangan holda talqin qilsak, u shaxsning ichki axloqiy imperativga bo‘lgan sadoqati, vazifani mukammallik bilan bajarishga qaratilgan intilishi va utilitar yondashuvdan farqli ravishda, harakatning natijasidan ko‘ra uning niyatiga asoslangan baholash shaklidir. Aynan shu jihatlar yoshlar orasida fidoiylik sifatini rivojlantirishda axloqiy tarbiya va ichki motivatsiyaning rolini oshiradi. [1]

Fidoiylik, nafaqat ijtimoiy-psixologik sifat, balki falsafiy–axloqiy pozitsiya sifatida ham shakllanadi. U Immanuel Kantning kategorik imperativi asosida talqin qilinsa, shaxsning ichki axloqiy mas’uliyatini ifodalovchi barqaror va ongli harakat tamoyiliga aylanadi. Bu esa, yoshlarda fidoiylikni shakllantirish jarayonida axloqiy ong, axloqiy tanlov madaniyati va mas’uliyat hissini asosiy determinant sifatida e’tirof etish zarurligini anglatadi.

G‘arb falsafasining asoschisi, qadimgi Yunon faylasufi Suqrot (mil. avv. 469–399-yillar) o‘zining hayoti va faoliyati orqali fidoiylikning amaliy ifodasini namoyon etgan mutafakkir sifatida tarixda chuqur iz qoldirgan. U o‘z falsafiy qarashlarida insonning aql-idroki, vijdoni va axloqiy pozitsiyasiga asoslangan fidoiylikni ilgari surgan. Suqrotning asosiy g‘oyalaridan biri – o‘zligingni angla” shioriga asoslanadi va u o‘zini jamiyatga, haqiqatga va e’tiqodiga bag‘ishlagan holda fidoiylikni amaliyotda ko‘rsatgan. Suqrot fidoiylikni insonning haqiqatga, axloqiy tamoyillarga va o‘z e’tiqodiga sodiqligi bilan bog‘lab ko‘radi. U o‘z hayotiy faoliyatida doimo ma’naviy qadriyatlarga asoslangan holda harakat qilgan, hatto bu yo‘lda hayotini qurbon qilishga ham tayyor bo‘lgan. Uning fikricha: “Men faqat sizlar aytgan qoidalar bilan emas, balki o‘z vijdonim va menga buyurilgan yo‘l bilan yashayman. Men haqiqatni himoya qilishda orqaga chekinmayman”[2]. Bu iqtibos Suqrotning fidoiylikni haqiqat va axloqiy e’tiqodga sadoqat sifatida tushunganini ko‘rsatadi. U jamiyatdagi nohaqliklarni tanqid qilgan, fuqarolarni axloqiy poklik va haqiqatni izlashga

chorlagan. Suqrot fidoiyligni jamiyatning axloqiy sog‘lomligi bilan bog‘laydi. [2] Uning fikricha, jamiyat faqatgina o‘z hayotini haqiqat, axloqiy tamoyillar va adolat yo‘lida bag‘ishlay oladigan shaxslariga orqali ma’naviy rivojlanadi. U shunday deydi: “Yomonlikdan ko‘ra o‘lim yaxshi. Chunki yomonlik qalbni nobud qiladi, o‘lim esa faqat tanani.”[3]

Bu g‘oya orqali Suqrot insonning axloqiy fidoiyligini tanaviy hayotdan ustun qo‘yadi. Suqrotning talqinida fidoiyligi shaxsiy manfaatlardan voz kechib, jamiyatda haqiqat, axloqiy poklik va vijdoniy sadoqatni qaror toptirishga qaratilgan intilishdir. U fidoiyligni yolg‘iz jasorat emas, balki ongli, axloqiy va ijtimoiy mas‘uliyat asosida shakllangan shaxsiy fazilat deb hisoblaydi. Xulosa qilib aytganda, Suqrotning fidoiylikka oid qarashlari uni axloqiy fidoiyligni ilk namunasi sifatida ko‘rsatadi. Uning ta‘limoti va hayotiy pozitsiyasi orqali fidoiyligi tushunchasining falsafiy ildizlari, ya‘ni shaxsiy e‘tiqodga sodiqlik, haqiqatga muhabbat va jamiyat oldidagi axloqiy burch tushunchalari asoslanadi. Suqrotning o‘lim bilan yakunlangan hayoti esa fidoiyligni eng yuksak namunasi sifatida qadrlanadi.

Antik davrning buyuk mutafakkiri Suqrot axloqiy tafakkurning poydevoriga asos solgan bo‘lsa, u ilgari surgan fikrlar keyinchalik nafaqat Yunon-Rim madaniy doirasida, balki Sharq falsafasining yirik namoyandalari tomonidan ham chuqur talqin etilgan. Suqrotning “bilim - ezgulikdir” g‘oyasi, insonni chin ma‘rifat sari yetaklash orqali uning axloqiy kamolotini ta‘minlash mumkinligi haqidagi qarashlari, keyinchalik musulmon Sharq olimlari, xususan, Forobiy ta‘limotlarida ham o‘z aksini topgan. Sharq va G‘arb ilm-falsafiy tafakkuri o‘rtasidagi muhim g‘oyaviy ko‘priklardan biri bo‘lgan Forobiy, aynan Suqrot, Platon va Aristotelning merosini chuqur tahlil qilgan holda uni Islom axloqiy-estetik tafakkuri bilan uyg‘unlashtirishga muvaffaq bo‘lgan. Uning axloqiy-falsafiy qarashlari, xususan, insonning komillikka erishishida bilim va ijtimoiy mas‘uliyatning ahamiyati haqidagi fikrlari, fidoiyligi tushunchasiga yaqin yondashuvlarni namoyon etadi. Shu jihatdan, Suqrotning axloqiy o‘zlikni anglashga da‘vat etuvchi yondashuvi bilan Forobiyning jamiyatda ma‘naviy barkamollik va fuqarolik mas‘uliyatini rivojlantirishga qaratilgan qarashlari o‘zaro g‘oyaviy uzviylikda namoyon bo‘ladi. Bu esa fidoiyligni g‘arbiy va sharqiy talqinlari o‘rtasidagi umumiy falsafiy asoslar mavjudligini ko‘rsatadi.

Farobiy ta'limotida fidoiylilik: komil jamiyat va axloqiy barkamollik kontekstida Buyuk turk-fors allomasi Abu Nasr Farobiy (870–950) o'zining “Fozil shahar ahlilari haqida” (“Kitab al-Madina al-fadila”), “Baxt-saodatga erishish haqida” (“Tahsil al-sada”) va “Axloqiy fazilatlar haqida” asarlarida fidoiylikka bevosita ta'rif bermagan bo'lsa-da, uning jamiyat haqidagi qarashlari, fazilatli shaxs ta'rifi va komil inson konsepsiyasi mazmunan fidoiylilik tushunchasining Sharqona talqinini shakllantiradi. Farobiyning fikricha, inson komillikka, ya'ni “fazilatlar”ga intilgan sari, o'zini jamiyat manfaatiga, ezgulik yo'lga bag'ishlay boshlaydi. Bu jarayon uni fidoiylilik sari yetaklaydi. U shunday deydi: “Fozil shahar — bu aholisi baxt-saodatga erishishni o'z hayotining oliy maqsadi deb bilgan, o'zini shu yo'lga bag'ishlay olgan jamiyatdir”[4]. Demak, fidoiylilik Farobiy konsepsiyasida — o'z manfaati ustidan umumiy baxt-saodatni ustun qo'yish, ya'ni shaxsiy intilishlarni ijtimoiy ezgulik bilan uyg'unlashtirishdir. Farobiyning axloqiy-ruhiy yetuklik haqidagi g'oyalari, ayniqsa “Tahsil al-sa'ada” (“Baxtga erishish”) asarida, shunday xulosa bilan yakunlanadi: komil inson o'z saodatini jamiyatning saodatiga bog'laydi. Bu esa fidoiylilikning asosiy shartidir. [4].

Shunday qilib, Farobiy fidoiylilikni axloqiy poklik, aqliy yetuklik va jamiyat oldidagi mas'uliyatni uyg'unlashtirgan fazilat sifatida qaraydi. Fidoiy inson - bu haqiqat va saodat yo'lida o'z hayotini bag'ishlagan, jamiyat taraqqiyotiga fidoiylilik bilan xizmat qiluvchi komil shaxsdir. Abu Nasr Farobiy tomonidan ilgari surilgan ilmiy-ma'rifiy barkamollik va fuqarolik fazilatlarini asosidagi fidoiylilik talqini, insonni jamiyatga ongli xizmat qilishga undovchi intellektual-axloqiy zamin yaratgan bo'lsa, bu yondashuvni yanada chuqurroq ichki ma'naviy yuksalish, ruhiy poklanish va qalb tarbiyasi darajasiga olib chiqqan mutafakkirlar safida Imom G'azzoliy alohida o'rin egallaydi. Farobiy fidoiylilikni ongli faoliyat va ijtimoiy mas'uliyat doirasida yoritgan bo'lsa, G'azzoliy bu tushunchani insonning qalb dunyosi, ma'naviy holati va axloqiy niyatlari bilan chambarchas bog'laydi. Shu boisdan ham, fidoiylilikning psixologik asoslarini tadqiq etish jarayonida bu ikki mutafakkirning yondashuvlarini ketma-ketlikda tahlil qilish, fidoiylilikning tashqi (ijtimoiy-ma'rifiy) va ichki (ruhiy-axloqiy) omillari o'rtasidagi dialektik birlikni ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Farobiyda aql va adolat tamoyiliga asoslangan “fazilatli

jamiyat” konsepsiyasi qanday ahamiyatga ega bo‘lsa, G‘azzoliyda qalb pokligi va “nafsnı zabt etish” zarurati ham shunchalik chuqur fidoiylikni asoslaydi. Bu ikki yondashuv birgalikda fidoiylikni kompleks — ruhiy, axloqiy va ijtimoiy - sifatda ko‘rishga zamin yaratadi.

Homid Muhammad al-G‘azzoliy Sharq-Islom falsafasi va tasavvufining yetuk namoyandalaridan biri sifatida, fidoiylikni axloqiy-poklanish, sabr, saboqat va ma’naviy halollik asosida tushuntiradi. U “Ihyo ulum ad-din”, “Kimyo-yi saodat”, “Maqasid al-falasifa” asarlarida insoniy fazilatlar, ruhiy tarbiya va ma’naviy fidoiylik g‘oyalarini chuqur tahlil qilgan. G‘azzoliy nazarida, fidoiylik - bu insonning o‘z nafsigaga qarshi kurashi, insonlarga xizmat va butun borlig‘ini haqq yo‘liga bag‘ishlashdir. Uning fikricha, haqiqiy ma’naviy yetuklikka erishgan shaxs o‘zini boshqalarga xizmat qilish, jamiyatni isloh qilish va Alloh rizoligiga erishish uchun bag‘ishlaydi. Bu ma’naviy fidoiylik - tavoze, adolat va sabr orqali ro‘yobga chiqadi. Bu esa tasavvufiy fidoiylikning mohiyatini tashkil etadi. G‘azzoliyning fikriga ko‘ra, fidoiylik ilm, odob, tarbiya va jamiyatdagi adolatli tuzumni qaror toptirishda ham zarurdir. U shunday yozadi: “Ilm — qalbni ziyo qiladi, fidoiylik esa uni poklaydi. Pok qalblar — jamiyatga nurlanma olib keladi”[5]. G‘azzoliy fidoiylikni insonning ruhiy poklanishi, sabr va jamiyatdagi ma’naviy islohot bilan bog‘lagan bo‘lsa, Abu Ali ibn Sino ham o‘z asarlarida fidoiylikni aqliy va ruhiy kamolot, shaxsiy va ijtimoiy mas’uliyat bilan uzviy bog‘laydi. Ibn Sino “Kitob al-shifa” va “Isharat va tanbihat” kabi asarlarida insonning o‘z-o‘zini tarbiyalashi, aql va irfonga intilishi orqali jamiyatga foydali bo‘lishi zarurligini ta’kidlaydi. Unga ko‘ra, fidoiy inson - bu haqiqatga va ijtimoiy adolatga bag‘ishlangan qalb egasi bo‘lib, shaxsiy manfaatlardan boshqalarning manfaatlarini ustun qo‘yishga intiladi.

Ibn Sinoning bu yondashuvi, G‘azzoliy fikrlari bilan uzviy bog‘langan holda, fidoiylikni nafaqat ijtimoiy, balki ruhiy-axloqiy nuqtai nazardan ham chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa dissertatsiyaning maqsadi - fidoiylikning psixologik va axloqiy asoslarini o‘rganish—bilan to‘liq muvofiq keladi. Shunday qilib, G‘azzoliy va Ibn Sinoning fidoiylikka oid qarashlari, bir-birini to‘ldirgan holda, ushbu ilmiy tadqiqotning nazariy poydevorini mustahkamlashga xizmat qiladi. Buyuk islom faylasufi va tabibi Abu Ali ibn

Sino o‘z falsafiy asarlarida insonning ruhiy va aqliy kamolotiga katta e‘tibor qaratadi. U “Kitob al-shifa” va “Isharat va tanbihat” kabi asarlarida shaxsning o‘z-o‘zini tarbiyalashi, aql va irfonga intilishi orqali jamiyatga foydali bo‘lishi, fidoiylikning asosiy jihatlaridan biri sifatida qaraydi. Ibn Sino fikricha, inson maqsadi – haqiqiy bilim va ma’naviy kamolotga erishish, bu jarayonda shaxs o‘z manfaatlaridan ustun turib, ulug‘ maqsadlarga xizmat qilishi lozim. Uning fikricha “Inson qalbida eng oliy fazilat – bu aql bilan boshqariluvchi iroda va unga sodiqlikdir. Shu iroda insonni o‘z manfaatlarini emas, balki haqiqat va yaxshilik uchun harakat qilishga undaydi”[6] Shu tariqa, fidoiylik Ibn Sino nuqtai nazarida – bu aql, iroda va ma’naviy sadoqatning uyg‘unligi bo‘lib, shaxsni jamiyatga, bilimga va haqiqiy adolatga xizmat qilishga yetaklaydi. Abu Ali ibn Sinoning fidoiylikni aqliy va ruhiy kamolot, shaxsiy va ijtimoiy mas’uliyat bilan bog‘lagan yondashuvi, tasavvuf falsafasining yuksak namunasi sifatida Jaloliddin Rumi asarlarida yanada chuqurlashadi. Ibn Sinoning “Kitob al-shifa” va “Isharat va tanbihat” asarlarida insonning o‘z-o‘zini tarbiyalashi, aql va irfonga intilishi orqali jamiyatga foydali bo‘lishi zarurligini ta’kidlagan.

Hulosa qilib aytganda, yuqoridagi fidoiylik haqidagi qarashlar dissertatsiya mavzusining falsafiy asoslarini chuqur yoritishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, fidoiylik tushunchasining ijtimoiy, axloqiy va diniy qatlamlarini birlashtiradi. Bu esa bugungi kunda ham shaxs va jamiyat munosabatlarini, shuningdek, shaxsning maqsad sari sodiqlik va fidoiylik fazilatlarini ilmiy tadqiq qilish uchun asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Kant, I. (1785). *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Translated by H. J. Paton. Harper & Row Publishers.
2. Абдуллаев А.А. Шахс ва жамият: психология нуқтаи назаридан. – Тошкент: Фан, 2015. – 212 б.
3. D. T. Campbell// On the Conflicts Between Biological and Social Evolution and Between Psychology and Moral Tradition, *American Psychologist*, Vol. 30, No. 12, pp. 1103–1126.
4. Farobiy. (1952). *Ideal davlat* [Ideal polis]. Toshkent: Fan.

5. Гусейнов А.А. Этика. – Москва: Гардарики, 2004. – 432 с.
6. Jamshidov, A. (2017). *Ijtimoiy-madaniy nazariyaning shaxs rivojlanishidagi o‘rni*. Toshkent: Ilmiy nashr.